

AGRICULTURAL SCIENCES

INFLUENCE OF HARVESTING METHODS ON MICROCLIMATE CHANGE ON THE LOGGING SITE IN FRESH SUBBOREAL CONDITIONS

Turko V.,

*Candidate of Agricultural Sciences,
Polissya National University,
7, Staryi Boulevard, Zhytomyr, 10008, Ukraine*

Siruk Y.,

*Candidate of Agricultural Sciences,
Polissya National University, Ukraine,*

Kurbet T.,

*Candidate of Agricultural Sciences,
State University "Zhytomyr Polytechnic",
103, Chudnivska str., Zhytomyr, 10005, Ukraine*

Moroz V.

*Candidate of Agricultural Sciences,
West Ukrainian National University,
11, Lvivska str., Ternopil, 46009, Ukraine*

ВПЛИВ СПОСОБІВ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ НА ЗМІНУ МІКРОКЛІМАТУ НА ЛІСОСІК В УМОВАХ СВІЖИХ СУБОРІВ

Турко В.М.

*кандидат сільськогосподарських наук,
Поліський національний університет,
Україна, Бульвар старий 7, м. Житомир, 10008*

Сірук Ю.В.

*кандидат сільськогосподарських наук,
Поліський національний університет,*

Курбет Т.В.

*кандидат сільськогосподарських наук,
Державний університет «Житомирська політехніка»,
Україна, вул. Чуднівська, 103, м. Житомир, 10005*

Мороз В.В.

*кандидат сільськогосподарських наук,
Західноукраїнський національний університет,
Україна, вул. Львівська 11, м. Тернопіль., 46009
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11113874>*

Abstract

The analysis conducted at the experimental sites showed that the microclimate in logging areas after logging changes, especially in the surface air layer and on the soil surface. The article analyzes that high soil temperatures and decreased air humidity pose a great danger to successful forest regeneration. As a result, these phenomena can lead to root collar burns and disruption of the physiological processes of pine growth. The authors of the publication propose that in order to prevent the negative effects of logging, it is necessary to clearly regulate some parameters, for example, the diameter of windows and gaps in logging should not exceed half the average height of trees. In addition, it is important to take into account the direction of strips and clearcuts, which is recommended to be from west to east. In clearcuts, in the first years after felling, shrub undergrowth and the growth of some hardwoods can serve to protect the soil from overheating.

Анотація

Проведений аналіз на дослідних ділянках вказав на те, що мікроклімат на лісосіках після вирубки деревостанів змінюється, особливо в приземному шарі повітря та на поверхні ґрунту. У статті проаналізовано, що для успішного відновлення лісу велику небезпеку становить висока температура ґрунту та зниження вологості повітря. І як наслідок, такі явища можуть призвести до опіку кореневих шийок та порушення фізіологічних процесів розвитку соснового підросту. Авторами публікації надана пропозиція, що з метою запобігання негативних наслідків рубок, необхідно чітко регламентувати деякі параметри, наприклад, діаметр вікон і прогалів на рубках не повинен бути більшим за половину середньої висоти дерев. Крім того, важливо враховувати напрямок смуг і суцільних вирубок, який рекомендується проводити від

вимірювання. Актинометричні спостереження містить визначення прямої, розсіяної та відбитої сонячної радіації за допомогою альбедометра, а градієнтні – температури повітря, поверхні та верхніх шарів ґрунту, вологості повітря на висоті 0,5 і 2,0 м. У центрі станційних майданчиків встановлювали психрометричні стовпи, на яких кріпили психрометри і підставки для альбедометрів. На поверхні майданчиків розміщували термінові, максимальні та мінімальні метеорологічні термометри, на глибині 10 і 20 см – ґрунтові термометри Савінова. Показання приладів знімали 5 разів на добу: 7:00, 10:00, 13:00, 16:00, і 19:00 годинах у десятикратній повторності. Погода в період спостереження була безхмарною, метеорологічні умови – звичайними для Українського Полісся.

Основна частина.

Мікроклімат лісових ділянок формується під впливом сонячної радіації. Залежно від способу рубки, ступеня зрідження материнського деревостану видозмінюється радіаційний баланс лісосіки. Сонячні промені по-різному нагрівають приземні шари повітря і поверхню ґрунту. На всіх дослідних лісосіках порівняно з контролем у денні години спостерігається збільшення середніх значень сонячної радіації, що надходить на діяльну поверхню

об'єкта (рис. 1). Найбільше значення сумарної сонячної радіації помічено о 13-й годині на зрубі суцільної рубки – $1239,6 \text{ Вт} \times \text{м}^{-2}$, по тім у цей час закономірно слідує групо-вибіркова ($752,5$), рівномірно-поступова ($574,3$), смугово-поступова ($100,6$), смугово-вибіркова ($103,4 \text{ Вт} \times \text{м}^{-2}$) рубки. На контрольній незрубуваній ділянці сумарна сонячна радіація становила о 13-й $734,0 \text{ Вт} \times \text{м}^{-2}$, або в 16,9 рази менше, ніж на суцільній рубці, у 6,1 рази менше, ніж у вікні групо-вибіркової, і в 4,5 рази – ніж на рівномірно-поступовій.

На дослідних лісосіках смугових рубок максимальне надходження сонячної радіації спостерігається не опівдні, а раніше. Пов'язано це з напрямком вирубаних смуг (із заходу на схід) і їхньою шириною (15 м), що не перевищує половини середньої висоти деревостану. О 10-й годині сонце стоїть над горизонтом не високо, але сонячні промені падають зі сходу на поверхню ґрунту безпосередньо. Пізніше вирубана смуга затіняється сусідньою невирубаною і сумарна сонячна радіація дещо зменшується. У другій половині дня пряме сонячне проміння знову потрапляє на вирубану смугу із заходу, що знижує інтенсивність зменшення кількості сонячної радіації в цей час доби, характерне для дослідних лісосік суцільної, групо-вибіркової та рівномірно-поступової рубки.

Рис. 1. Добовий перебіг сумарної сонячної радіації на лісосіках

Подібні ж тенденції простежуються і для фізичних величин прямої та розсіяної радіації (табл. 1). Але співвідношення їх суттєво змінюється залежно від способу рубки. Так, о 13-й годині на зрубі суцільної рубки розсіяна радіація становила 30,3% прямої, у вікні групо-вибіркової рубки – 22,5%, на прогалині рівномірно-поступової – 41,3%, у смугах, що залишилися, смугово-поступової – 155,7%, смугово-вибіркової рубки – 310,3%, а

на контролі – 126,8% прямої радіації (рис. 2). Оскільки деревна рослинність краще пристосована до дифузного освітлення, співвідношення прямої та розсіяної радіації є сприятливим для лісовідновлення на дослідних лісосіках смугово-поступової та смугово-вибіркової рубок, несприятливим для рівномірно-поступової, суцільної та особливо групо-вибіркової рубок.

Середні значення складових сонячної радіації, $M \pm \sigma$

Спосіб рубки	Час спостереження	Сонячна радіація, $Вт \times м^{-2}$		
		пряма	розсіяна	відбита
Суцільна	7:00	162,1±65,26	111,6±20,24	64,4±7,62
	10:00	731,3±15,43	311,1±2,94	184,4±21,48
	13:00	951,0±118,72	288,6±104,19	150,9±4,42
	16:00	580,4±2,05	298,1±63,15	114,9±7,56
	19:00	166,1±41,04	126,9±4,42	34,1±0,00
Смугово-поступова	7:00	33,5±9,14	18,6±2,39	7,6±2,76
	10:00	59,5±0,51	79,2±10,86	29,0±4,14
	13:00	39,3±28,99	61,2±25,36	28,0±6,21
	16:00	25,5±15,36	29,5±0,55	20,7±13,11
	19:00	107,6±31,04	34,7±10,87	19,7±5,18
Групово-вибіркова	7:00	5,6±2,35	29,0±4,34	10,9±1,00
	10:00	56,4±22,58	86,4±5,60	55,3±4,52
	13:00	614,2±81,29	138,3±39,00	168,2±31,6
	16:00	92,6±20,32	96,5±8,47	50,8±3,38
	19:00	57,6±18,06	27,7±1,69	11,9±0,56
Рівномірно-поступова	7:00	38,8±17,55	42,5±12,10	32,2±9,60
	10:00	111,0±65,53	83,4±25,26	59,3±5,49
	13:00	406,3±17,57	168,0±27,45	124,1±8,78
	16:00	177,3±23,60	105,4±60,39	67,5±22,51
	19:00	43,9±2,20	36,8±14,82	20,9±9,88
Смугово-вибіркова	7:00	25,0±1,45	1,9±0,63	4,6±1,52
	10:00	284,9±71,87	88,3±22,70	59,9±0,63
	13:00	25,2±3,78	78,2±15,13	37,8±2,52
	16:00	25,2±10,09	102,1±13,87	30,3±2,52
	19:00	10,7±6,94	15,1±6,30	10,7±1,89
Контроль (незрубана ділянка)	7:00	15,2±7,09	16,0±0,34	6,0±0,89
	10:00	64,8±48,62	77,0±23,30	43,0±7,60
	13:00	32,4±20,26	41,1±0,00	25,8±5,57
	16:00	46,3±13,72	–	16,6±4,39
	19:00	33,4±1,01	–	11,1±2,02

Примітка. M — середнє арифметичне, σ — похибка середньої арифметичної

В умовах дослідного об'єкта більша частина радіації, що надходить на ґрунт і в приземні шари повітря, поглинається ґрунтовим покривом і ґрунтом, про що свідчить співвідношення відбитої та сумарної сонячної радіації. Амплітуда величин альbedo відносно незначна, а самі величини становлять від 0,12 до 0,43 залежно від способу рубання та часу доби. Таким чином, о 13-й годині найнижчий рівень альbedo зареєстровано на суцільній рубці (0,12), потім – на групово-вибірковій і рівномірно-поступовій (0,22), смугово-поступовій (0,26), зростаючи на смугово-вибірковій до 0,37, що практично дорівнює альbedo незайманого рубкою насадження. Пов'язано це з підвищеним поглинанням сонячної

радіації мінералізованим ґрунтом. З одного боку, цей фактор сприятливо впливає на рослинність, активізуючи процес фотосинтезу, але з іншого, надмірний перегрів слабо-здерев'янілих сходів і однорічних сіянців у спекотні літні дні може призвести до їхньої загибелі. Збільшення прямої сонячної радіації може призвести до значного підвищення температури поверхні ґрунту. Це підтверджується результатами кореляційного аналізу. Коефіцієнт кореляції між прямою сонячною радіацією і температурою поверхні ґрунту становить 0,71.

Рис. 2. Сумарна, пряма і розсіяна радіація на лісосяках о 13:00 годині

Найбільше нагрівання настає на відкритій ділянці. Тому закономірно, що на дослідній лісосяці суцільного рубання спостерігається порівняно з контролем підвищення температури поверхні ґрунту, прогрівання поверхневих шарів і приземного шару повітря протягом усього світлого часу доби (табл. 2). О 13-й годині середня температура повітря на зрубі суцільної рубки підвищується на 2,9° порівняно з насадженням, де рубка не велася (контроль). На поверхні ґрунту відповідне збільшення сягає 14,7°, на глибині 10 см – 2°. Контрастна зміна температурного режиму несе певну небезпеку для підросту. Улітку на лісосяці визначальним показником стає максимальна температура поверхні ґрунту, яка досягає найбільшої величини о 13:00-16:00 год. Чітко простежується зростання середньої температури поверхні ґрунту в цей час доби від контрольного деревостану (29,1 і 27,8°) і незрубаної смуги смугово-вибіркової рубки (29,0 і 27,5°) до ділянки суцільного вирубування (43,8 і 45,8°) і вікна групово-вибіркової рубки (47,6 і 39,3°). Якщо на контрольному пункті спостережень денна амплітуда коливань температури становила 12,6°, то на зрубі суцільної рубки – 27,3°, у вікні групово-вибіркової рубки – 30,7°. На суцільній вирубці о 16-й годині було зареєстровано максимальну температуру поверхні ґрунту – 49,2°, а у вікні групово-вибіркової рубки – 51,5°, що відповідно в 1,7 і 1,8 рази більше, ніж на контрольному пункті. Тут температура досягає критичної точки існування живої плазми (50-54°). У липні та

серпні температура поверхні ґрунту може в окремі дні перевищувати відмічені в період досліджень величини, виникає пряма небезпека опіку кореневої шийки соснових стовбурів та їхньої загибелі. Негативно впливає на ріст і збереженість підросту і значна амплітуда температур, що може призвести до зниження тургорного тиску в клітинах молодих рослин, до зменшення стійкості останніх до інших несприятливих чинників зовнішнього середовища, особливо до лісових шкідників і хвороби лісу. Наведені дані свідчать про те, що найбільш несприятливі умови для підросту сосни утворюються в умовах свіжих суборів у вікнах групово-вибіркової рубки, де температура поверхні ґрунту о 13-й годині перевищує навіть відповідний показник посеред суцільної вирубки 100-метрової ширини. Пов'язано це з уповільненням циркуляції нагрітого повітря у вікнах деревостану, що залишився, а також із підвищеною мінералізацією ґрунту під час механізованих лісорозробок на лісосяках цього складного способу рубок.

Статистичний аналіз одержаних даних показав, що найбільша кількість різниці за t – критерієм Стьюдента на 5-% рівні значущості між середніми показниками, які характеризують мікроклімат на дослідних і контролем, спостерігається о 13-й годині і найбільш притаманна на суцільній, групово-поступовій і рівномірно-поступовій лісосяках, а найменша – на лісосяках, де інтенсивність вибірки деревостану невелика.

Середні значення складових сонячної радіації, $M \pm \sigma$

Спосіб рубки	Час спостереження	Температура			
		повітря	поверхня ґрунту	глибина, 10 см	глибина, 20 см
Суцільна	7:00	18,0±1,01	18,5±2,11	16,8±0,47	17,1±0,37
	10:00	25,4±4,10	35,5±3,50	17,2±0,65	16,9±0,40
	13:00	28,2±4,15	43,8±2,25	19,0±0,50	18,1±0,10
	16:00	33,1±0,10	45,8±0,25	20,4±0,35	18,1±1,10
	19:00	29,4±0,10	30,6±1,35	20,2±0,45	18,6±0,90
Смугово-поступова	7:00	17,3±1,73	16,9±1,30	15,1±0,38	15,0±0,00
	10:00	20,8±3,45	18,2±1,95	15,0±0,45	14,6±0,35
	13:00	24,4±3,50	25,1±3,10	15,6±0,60	15,3±0,55
	16:00	27,4±2,45	28,4±5,90	16,1±0,19	15,7±0,14
	19:00	28,8±0,30	30,8±0,75	16,2±0,00	15,8±0,25
Групово-вибіркова	7:00	17,6±1,71	16,9±1,39	17,1±0,06	16,2±0,57
	10:00	22,8±4,15	31,0±7,50	17,4±0,35	16,6±0,60
	13:00	27,4±4,20	47,6±5,95	18,6±0,50	18,4±0,55
	16:00	30,3±1,30	39,3±0,75	18,7±0,33	18,4±0,61
	19:00	28,3±0,00	29,4±0,30	18,9±0,05	18,5±0,40
Рівномірно-поступова	7:00	19,1±0,88	18,7±1,09	16,7±0,27	16,3±0,27
	10:00	22,6±3,50	25,0±4,00	17,0±1,05	16,5±0,50
	13:00	25,8±3,95	42,2±7,75	19,5±1,50	17,2±0,75
	16:00	31,2±0,35	33,8±0,35	21,0±0,00	18,0±0,00
	19:00	28,5±0,50	28,0±0,00	20,3±0,25	17,8±0,25
Смугово-вибіркова	7:00	16,4±1,55	15,8±1,17	15,8±0,44	15,5±0,29
	10:00	21,9±3,40	21,5±3,50	16,5±0,50	15,8±0,30
	13:00	27,0±4,55	29,0±8,00	17,8±1,25	16,5±0,50
	16:00	29,6±1,46	27,5±0,00	18,5±0,50	16,8±0,25
	19:00	27,7±1,45	25,0±0,50	18,2±0,25	17,0±0,00
Контроль (незрубана ділянка)	7:00	16,7±1,30	16,5±1,92	15,1±0,46	15,4±0,31
	10:00	21,8±3,55	22,5±4,50	16,4±0,85	16,6±0,15
	13:00	25,3±3,70	29,1±2,10	17,0±1,00	16,6±0,60
	16:00	26,6±2,46	27,8±2,92	17,8±0,07	16,9±0,24
	19:00	27,6±0,50	26,5±1,00	17,8±0,25	17,3±0,25

Посилене нагрівання поверхні ґрунту спричиняє прогрівання верхніх його шарів, де міститься основна частина фізіологічно активних корінців підросту. Однак тут температура підвищується порівняно незначно. На глибині 10 см вона нижча, ніж у повітрі о 13-й годині, на 6,3-9,2°, а на глибині 20 см – на 8,6-10,5°. О 13-й годині на суцільній рубці температура ґрунту на глибині 10 см становила 19,0°, на контролі – 17,0°, на глибині 20 см – відповідно 18,1 і 16,6°. Суттєво зменшується амплітуда коливання температур: на глибині 10 см – 3,6°, на глибині 20 см – 1,2-2,3°. Отже, у верхніх шарах ґрунту на лісосіках зберігається помірна стабільна температура, яка тільки за дуже критичних умов гідрологічного режиму може негативно позначитися на кореневих системах підросту.

Температура приземного шару повітря послідовно, хоча й менш рівномірно, збільшується від насадження без рубки (о 19-й годині – 27,6°) до смугової-вибіркової та смугової-поступової (відповідно 29,6 і 28,8°) і до рівномірно-поступової та групової-вибіркової (31,2, 30,3°) рубок і найбільшої величини досягає на суцільній вирубці (33,1°).

Найвища вологість повітря на висоті 0,5 і 2,0 м спостерігається в ранкові години (незалежно від способу рубки) з подальшим денним зниженням аж

до вечора. Відносна вологість на висоті 0,5 м вища, ніж на висоті 2,0 м над поверхнею ґрунту, що створює у полуденні години сприятливіші умови для 1-3-річного підросту сосни. Досить виразно простежується відмінність у бік зменшення на ділянці суцільної вирубки за величиною вологості повітря порівняно з дослідними лісосіками, де деревостан частково зберігся на корені. Якщо вранці на суцільній вирубці вологість приземного шару повітря була меншою по відношенню до контрольної неvirубуваної ділянки на 3,7-6,4%, то о 16-й годині – вже на 7,5-10,0%. Увечері спостерігається зворотна залежність. На суцільній вирубці о 21-й годині вологість повітря наростає значно швидшими темпами, ніж під пологом лісу. Деяка невідповідність цифрових даних, наприклад, на смугово-вибірковій рубці пов'язана з випаданням опадів у нічний час. За тривалого посушливого періоду зниження вологості повітря на суцільній рубці в денний час може послужити додатковою причиною порушення фізіологічних процесів розвитку підросту.

Висновок.

Результати опрацювання даних спостережень свідчать про те, що на лісосіках в умовах свіжої суборі мікроклімат вирубок і деревостанів, зріджених першими прийомами поступових і вибіркових

рубок, істотно змінюється, причому найбільше це помітно в приземному шарі повітря та на поверхні ґрунту. Загалом радіаційний баланс і температурний режим вегетаційного періоду сприятливий для формування на лісосіках нового покоління лісу зі збереженого соснового підросту. Небезпеку становить висока температура поверхні ґрунту, яка на відкритих ділянках може стати причиною опіку кореневої шийки підросту, а за підвищеного дефіциту вологості - причиною порушення фізіологічних процесів розвитку підросту, зниження його стійкості до шкідників і хвороб лісу. Щоб запобігти негативним наслідкам такого впливу, слід чіткіше регламентувати деякі параметри рубок головного користування в умовах, коли лісосічні роботи виконуються з використанням агрегатних лісозаготівельних машин. Так, діаметр вікон і прогалин на групово-вибіркових і поступових рубках не повинен перевищувати половини середньої висоти дерев. Це стосується і ширини смуг, які вирубають під час смугово-поступових і смугово-вибіркових рубок. Напрямок смуг і суцільних лісосік - із заходу на схід. На суцільних вирубках у перші роки після рубки функцію захисту ґрунту від перегріву можуть виконувати чагарниковий підлісок і підріст деяких листяних порід доти, доки вони не складатимуть серйозної конкуренції головним лісоутворювальним породам.

Список літератури:

1. Бородавка В.О. Особливості природного поновлення сосни звичайної в умовах вологого дубово-соснового субору на зрубках вузьколісосічних рубок у Західному Поліссі / В.О. Бородавка, О.Б. Бородавка, О.М. Тернопільська, В.В. Шевчук // Лісівництво і агролісомеліорація. - 2020. Вип.137. - С. 3-8.
2. Бузун В.О. Книга лісів Житомирщини: історико-економічний нарис: монографія / В.О. Бузун, В.М. Турко, Ю.В. Сірук. - Житомир: Вид. О.О. Євпак, 2018. - 440 с.
3. Ведмідь М.М. Відновлення природних лісостанів Західного Полісся. Монографія / М.М. Ведмідь, В.Д. Шкудор, В.О. Бузун. - Житомир: «Полісся», 2008. - 304 с.
4. Сірук Ю.В. Характеристика лісовідновного процесу на штучно відновлених зрубках у свіжих та вологих суборах Центрального Полісся / Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.6. - С. 57-63.
5. Теоретичні та технологічні основи відтворення лісів на засадах екологічно орієнтованого лісівництва / В.М. Маурер, М.І. Гордієнко, Ф.М. Бровко та ін. // Науково-технічна інформація. - 2009. - №2. - 62 с.
6. Ткачук В.І. Проблеми вирощування сосни звичайної на Правобережному Поліссі України / В.І. Ткачук. - Житомир: Волинь, 2004. - 464 с.
7. Турко В.М. Особливості природного поновлення, збереження підросту в процесі рубок і формування соснових молодників у суборах Українського Полісся: автореф. дис. канд. с.-г. н. / В.М. Турко. - Харків: УкрНДЦЛГА, 1995. - 24 с.
8. Турко В.М. Вплив погодних умов на природне лісовідновлення *Pinus sylvestris* в умовах Центрального Полісся / В.М. Турко, В.В. Мороз // German International Journal of Modern Science. - №58, 2023. - Р. 5-9.
<https://zenodo.org/records/8054464>
9. Фучило Я.Д. Природне поновлення соснових лісів Східного Полісся / Я.Д. Фучило, О.Ю. Рябухін // Науковий вісник НЛТУ України. - 2011. - Вип.21.8. - С. 57-61.